

VAN BELANG VOOR DE RADIOLOGIE, MAAR (BIJNA) VERGETEN

De opkomst van de thoraxfoto voor de tuberculosediagnostics: een moeizame weg

Kees Simon

Frans Zonneveld

In deze serie zetten Kees Simon en Frans Zonneveld mensen en gebeurtenissen in de spotlight die zich in en rond de radiologie hebben afgespeeld en van belang zijn geweest voor de radiologie, maar minder in de belangstelling hebben gestaan. Aflevering 4: tuberculosearts Johan Schut (1877-1948), leerling van Karel Frederik Wenckebach (1864-1940)

W ie een blik werpt op de geschiedenis van de radiologie in Nederland, ontdekt al snel dat de internist Wenckebach (1864-1940) een belangrijke en beslissende rol heeft gespeeld in de toepassing van de radiologie in de kliniek in Nederland.¹ Hij is daarvoor dan ook in 1911 met een erelidmaatschap van de vereniging beloond.²

Wereldfaam

Wenckebach (zie figuur 1) was een typische vertegenwoordiger van de natuurwetenschappelijke benadering in de

geneeskunde. Dat komt al direct tot uitdrukking in de titel van zijn inaugurale rede bij zijn benoeming tot hoogleraar in Groningen in 1901: *Experiment en Kliniek*. Het was een tijd waarin de 'speculatieve' geneeskunde nog een zodanige invloed had dat men zich op bijeenkomsten van de Nederlandsche Maatschappij voor Geneeskunst (NMG) verontschuldigde wetenschapper te zijn. Wereldfaam verwierf Wenckebach met het onderzoek van het hart, met name hartritmestoornissen. Met beroete trommels registreerde hij de pols, een typisch voorbeeld van het mechanisch afbeelden zoals dat in de 19^e eeuw een aanvang had genomen.

Figuur 1. Wenckebach in zijn jonge jaren.

Figuur 2. Plattegrond van de nieuwe afdeling van Wenckebach, waarop de college 'kamer' en het ruime röntgenlaboratorium zijn afgebeeld.

Spiegelstereoscop

Maar ook de röntgenfoto kenmerkt zich als een mechanische afbeeldingsvorm. En ook hierin liet Wenckebach zich niet onbetuigd. In zijn in 1903 betrokken nieuwe kliniek kreeg Wenckebach de beschikking over een röntgenlaboratorium dat, niet geheel toevallig, naast de collegiekamer lag (zie figuur 2). Hij liet stereografische röntgenopnamen maken, die hij ook gebruikte voor aanschouwelijk onderwijs. Daartoe hing hij die opnamen tegen de ruiten van de collegiekamer. Studenten konden zo met de door zijn amanuensis ontwikkelde draagbare spiegelstereo-

Figuur 3. Vroege foto van het sanatorium. Er volgden veel verbouwingen. In 1916 werd het een vakantieoord voor bankpersoneel, om vanaf 1925 weer sanatorium te worden voor de Vereniging Zusterhulp. Het pand is in 2007 afgebrand.

Figuur 4. Advertentie uit 1908 met de mededeling dat een röntgenafdeling is ingericht.

scoop hun vaardigheden in percussie en auscultatie toetsen aan de röntgenfoto's. Dit alles ontlokte aan de bekende Engelse radioloog W. Duane Butcher (1846-1919), naar aanleiding van het internationale congres dat in 1908 gehouden werd te Amsterdam, de woorden: *'in this ideal hospital the Roentgen examination of the patient is carried out, not as a curiosity in interesting cases, but as a daily routine, and the diagnosis of all chest cases is verified and controlled by radiological evidence..... Alas that we do not live in Holland.'*³

Tuberculose

Op dat congres wees Wenckebach ook op het belang van de stereoradiografische methode voor de diagnostiek van beginnende tuberculose. Hij stelde die methode boven klinische methoden als percussie en auscultatie, maar daar waren veel prominente tijdgenoten het niet mee eens, onder wie zijn collega Nolen (1854-1939), hoogleraar interne geneeskunde in Leiden. Wenckebach repliceerde op die kritiek in een ingezonden brief met de woorden: *'Ik houd vol dat ik door mijn röntgendiagnostiek longtuberculose heb aangetoond bij personen, bij wie deze diagnose met de gewone hulpmiddelen voor een bevoegd internist (in casu voor mij) onmogelijk was.'*⁴

Voor een wetenschappelijke benadering van de interpretatie van de röntgenopnamen bij tuberculose was hijzelf niet voldoende toegerust. Hij dacht daarbij aan een grote patiëntenserie in opeenvolgende stadia der ziekte. Hij zag daar een taak weggelegd voor de sanatoria. Zo ontstond een nieuw forum in de radiodiagnostiek, de tuberculoseartsen. Deze hadden zich net, in 1908, verenigd in de Vereniging van Nederlandsche Tuberculose-artsen (VNNTA). Een van hen, de tuberculosearts Johan Schut, nam de uitdaging aan.

Sanatorium Erica

Geboren in 1877 in Ermelo en opgegroeid in Nunspeet, waar zijn vader Johannes Schut (1849-1926) gemeente-arts was, had Johan Schut, in het dagelijks leven Hans, zich in 1904 in datzelfde Nunspeet gevestigd als geneesheer-directeur van

het sanatorium Erica (zie figuur 3). Dat was een jaar na zijn artsexamen in Utrecht, waar hij een jaar eerder, als semi-arts, gepromoveerd was bij Eijkman (1858-1930) op een bacteriologisch onderwerp.⁵ Voor de exploitatie van het sanatorium was een naamloze vennootschap opgericht met een beginkapitaal van 30.000 gulden.⁶ Het sanatorium lag dicht bij station Nunspeet, in een rustige omgeving met gezonde boslucht en was uitsluitend bestemd voor eersteklasbehandeling (zie figuur 4). Op hetzelfde perceel werd door Schut ook een elektriciteitscentrale gebouwd, niet alleen voor verlichting, maar ook van nut voor de voeding van röntgenapparatuur. Het was een van de weinige sanatoria die röntgenapparatuur hadden in die tijd.

Spitsvondig

Kwam Schut in 1905 na het bijwonen van het Tuberculose congres in Parijs nog tot de conclusie dat voor de vroegtijdige diagnose van longtuberculose je meestal wel uitkwam met inspectie en auscultatie, waarbij slechts in enkele gevallen radiografie van nut was, nu dacht hij daar anders over.⁷ Dat was de invloed van Wenckebach, zijn leermeester, aldus de radioloog Voorhoeve (1897-1927).⁸ Met verve nam hij de taak op zich om de meer dan 1.200, merendeels stereografische röntgenopnamen, uit de praktijk van Wenckebach aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.

In een uitgebreid artikel dat ook als monografie verscheen laat hij blijken een zeer goede kennis te hebben van de röntgentechniek.⁹ Hij wijst er tevens op dat de röntgenfoto weliswaar een objectieve weergave is van het longbeeld, maar dat de interpretatie ervan een subjectieve bevinding van de radioloog is. Maar de klini-

'Het sanatorium lag in een rustige omgeving met gezonde boslucht en was uitsluitend bestemd voor eersteklasbehandeling'

cus zit met eenzelfde probleem, zo hield hij zijn publiek voor op een lezing voor de NMG in hetzelfde jaar 1912.¹⁰ Hij gaf als voorbeeld hoe drie artsen eenzelfde patiënt met longtuberculose beoordeelden volgens het klassieke indelingsschema van Turban-Gerhardt en ieder van ►

Figuur 5. Schut merkte bij sterke contrastovergangen extra contrastwerking op en zag het effect beter bij minder beweging tijdens de opname. Opname post mortem in zijn artikel om dat aan te tonen. Desondanks op deze afdruk minder goed zichtbaar. Later bekend als het Mach effect.

hen een ander stadium aanwees. *Observer variation* dus. Hiermee stipte hij een probleem aan dat pas rond de jaren vijftig aandacht kreeg.^{11,12} Ook wilde hij af van het begrip initiële tuberculose, omdat het nu eens op het tijdsverloop slaat, dan weer op de uitbreiding. Het was hem namelijk opgevallen dat de tuberculeuze afwijkingen vaak uitgebreider waren dan men op grond van klinische bevindingen vermoedde.

Spitsvondig als hij was, viel hem nog iets op dat niet eerder was beschreven in de radiologische literatuur. Hij zag een 1-2 mm brede lijn op de grens van hart en longen en constateerde dat die lijn blijkbaar kunstmatig werd opgeroepen (zie *figuur 5*). Wanneer hij het hart afdekte verdween de lijn. Hier beschrijft hij dus als een van de eersten het Mach-effect, dat pas in de tweede helft van de vorige eeuw aandacht kreeg in de radiologische literatuur. Overigens was deze lijn ook anderen opgevallen, maar werd door hen anders geïnterpreteerd. Na uitvoerig vergelijkend onderzoek met pathologisch-anatomische preparaten, kwamen deze onderzoekers tot de conclusie dat de lijn het pericard moest zijn.¹³ Röntgen-technisch gezien is dat niet te begrijpen.

Sneeuwvlokschaduw

Tot slot kwam Schut op de vergadering van de NMG met een nieuw concept: de sneeuwvlokschaduw. Hij gebruikt dit als criterium in zijn voorstel voor een nieuwe

indeling van longtuberculose ter vervanging van de oude indeling volgens Turban-Gerhardt. Met dit concept maakte hij onderscheid tussen een exsudatieve en proliferatieve vorm van tuberculose, een actieve en minder actieve vorm. Het is wat men later acinaire schaduw is gaan noemen en in de Amerikaanse literatuur wordt toegeschreven aan Aschoff in een publicatie uit 1924.¹⁴ In de Duitse literatuur leefde dit begrip al langer. Aschoff was een Duitse patholoog en hield een lezingentournee door Amerika. Schut zegt het begrip sneeuwvlokschaduw ontleend te hebben aan een publicatie van H. Grau uit 1910.¹⁵

Het voorstel van Schut werd niet aangenomen door de vergadering. Het paste nog niet in het denkschema van de aanwezige prominente geleerden. Schut verdween van het toneel en vertrok in 1918 naar Nederlands-Indië waar hij civiel-geneesheer werd. Wenckebach was al in 1911 naar Straatsburg vertrokken.

Tien jaar later, in 1922, kwam de ommekeer. Mede onder druk van de regering, die het standpunt huldigde dat consultatiebureaus horen te beschikken over röntgenapparatuur en daarvoor subsidies beschikbaar stelde. De lange tijd ingeslapen vereniging van tuberculoseartsen (VNTA) werd daardoor weer actief en had de Duitse radioloog Kùpferle (1877-1944) uitgenodigd om het belangrijk onderzoek dat hij samen met de patholoog Gräff (1887-1966) had gedaan toe te lichten.^{16,17} In hun werk werd de acinaire schaduw ingevoerd als onderscheidend teken voor de classificatie van tuberculose. De tuberculosearts Bronkhorst (1888-1960) speelde een belangrijke rol bij de introductie van hun inzichten in Nederland. Op hem komen we misschien een volgende keer terug.

Huwelijk

Voor Johan (Hans) Schut liep alles anders af. In 1903 trouwde hij Caroline Rosine Manus (1878-1959), telg uit een rijke, joodse familie van tabakshandelaren uit Amsterdam. Zij liet een riant huis bouwen, Zonneheuvel, dat later bekend stond als het huis van de geneesheer-directeur (zie *figuur 6*). Zij had de kunstacademie gedaan en voelde zich thuis in Nunspeet, een omgeving waar meerdere al dan niet

Figuur 6. Woonhuis geneesheer-directeur Schut.

Figuur 7. Op het terras van Zonneheuvel. Links het echtpaar Schut. Helemaal rechts de schilder Jaap Dooijewaard (uit ref. 18).

bekende schilders hun ateliers hadden.¹⁸ Zo is er een foto uit 1905, waarop beiden te zien zijn op het terras van Zonneheuvel in gezelschap van de schilder Jacob Dooijewaard (1876-1969), wiens mecenassen zij waren (zie figuur 7). Ze kregen vier kinderen, de laatste geboren in 1911. Ook haar moeder liet vlakbij een groot huis bouwen; villa Kraaijenhorst. Maar rond 1913 kwam er een breuk. Caroline verhuisde naar Den Haag en haar moeder verkocht haar huis. Het huwelijk werd ontbonden (officieel in 1917). De oorlog brak uit en het terrein werd bevolkt door vluchtelingen uit België. De praktijk in het sanatorium verliep. Schut was genoodzaakt Erica te verkopen. Het werd

bij haar drie kinderen. In 1931 keerde hij terug naar Nederland en vestigde zich als specialist longziekten in Alkmaar. Daar maakte hij de opvallende politieke keuze om lid te worden van de NSB, wat des te opvallender was gezien zijn joodse verwanten. Na de oorlog werd hij veroordeeld door het Tribunaal. Naast een boete werd hem niet alleen het kiesrecht ontnomen, maar ook zijn bevoegdheid als arts.²⁰ Een jaar later, in 1948, stierf hij in Bergen (NH). Zo eindigde een veelbelovende carrière in een misère. Miskend en verstoten.

Kees Simon en Frans Zonneveld

‘Schut beschrijft als een van de eersten het Mach-effect, dat pas in de tweede helft van de vorige eeuw aandacht kreeg in de radiologische literatuur’

eigendom van het pensioenfonds van de Rotterdamsche Bankvereniging als vakantieoord voor het personeel van de bank. De bank is aan Erica blijven hangen, zo staat heel suggestief geschreven, om geen verlies te lijden tijdens de oorlog.¹⁹

Verbittert mens

De keuzen die Schut toen ging maken, lijken keuzen van een verbittert mens. Hij vertrok naar het afgelegen Tosari in Oost Java. Of was het een vlucht? Hij trouwde opnieuw met een verpleegster en kreeg

Literatuur

1. Simon K.J. De wetenschappelijke ontwikkelingen in de radiologie en radiotherapie binnen de geneeskunde in Nederland 1896-1922. Groningen, 2015. https://research.rug.nl/files/15832649/Complete_dissertation.pdf
2. Wylick W. A. H. van, Wenckebach, Karel Frederik. in Knecht-van Eekelen A. de, Panhuyzen J. F. M., Rosenbusch G., eds. Door het menselijke vleesch heen 100 jaar radiodiagnostiek in Nederland 1895-1995. Rotterdam: Erasmus Publishing, 1995;310-1.

3. Butcher W. D. The Fourth International Congress of Medical Electrolgy and Radiology at Amsterdam. Proc Roy Soc Med 1908.
4. Wenckebach K.F. Röntgendiagnostiek bij longziekten. Ned Tijdschr Geneeskd 1908;52:55-7.
5. Schut Johan. Over het afsterven van bacterien bij koken onder lage drukking. Utrecht, 1902.
6. Overveluwsch Nieuws. Overveluwsch Weekblad / Harderwijker Courant. 1903.
7. Schut H. Over vroegtijdige diagnose van longtuberculose. Ned Tijdschr Geneeskd 1905;49(II):1424-32.
8. Voorhoeve N. Boekbespreking. Ned Tijdschr Geneeskd 1913;57:350-1.
9. Schut H. Die Lungentuberculose im Röntgenbilde. Beiträge zur Klinik der Tuberculose und spezifischen Tuberculose-Forschung 1912;24(2):145-91. 10.1007/bf01866129
10. Schut H., NMG. Verslag 63ste algemeene vergadering: Een nieuwe indeeling van longtuberculose Ned Tijdschr Geneeskd 1912;56:733-820.
11. Garland L. H. On the reliability of roentgen survey procedures. Am J Roentgenol Radium Ther 1950;64(1):32-41.
12. Garland L. H. The problem of observer error. Bull N Y Acad Med 1960;36(9):570-84.
13. Walsham Hugh, Orton G. Harrison, The Röntgen ray in the diagnosis of diseases of the chest London: H.K.Lewis, 1906.
14. Aschoff Ludwig, Lectures on pathology : [delivered in the United States, 1924]. New York: Hoeber, 1924.
15. Grau H. Die Lokalisation der beginnenden Lungentuberculose im Röntgenbild. Med Klin 1910;VI(20):779-82.
16. Gräff S., Küpferle L. Die Bedeutung des Röntgenverfahrens für die Diagnostik der Lungenphthise auf Grund vergleichender röntgenologisch-anatomischer Untersuchungsergebnisse. Beiträge zur Klinik der Tuberculose und spezifischen Tuberculose-Forschung 1920;44(1-2):165-96. 10.1007/bf02076271
17. Gräff Siegfried, Küpferle Leopold, Die Lungenphthise; Ergebnisse vergleichender röntgenologisch-anatomischer Untersuchungen. Berlin: Springer, 1923.
18. Roodenburg Klaas, Kunstenaars op de Noordwest Veluwe 1880-1930. Harderwijk: Vereniging Vrienden van het Veluws Museum, 1996.
19. Kwant Peter, Geschiedenis van Hoogwolde. Virtuele Oudheidkamer Nunspeet,, 1918. <https://sites.google.com/site/virtueleoudheidkamernunspeet/bieb/geschiedenis-van-hoogwolde>
20. Tribunaal-uitspraken. Alkmaarsche Courant. 1947, 1 april, blz. 2.